

Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği Geliştirilmesi

Developing a Cosmetic Product Use Scale in Athletes

Beyza Polat^{1*}, Mustafa Kaya², Murat Ünalmiş³

*Correspondence:

Beyza POLAT

byzadgan@gmail.com
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

¹ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Orcid: 0000-0002-8229-9135 /
byzadgan@gmail.com /

² mustafakaya58@cumhuriyet.edu.tr
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Orcid: 0000-0002-8158-4671

³ muratunalmis@amasya.edu.tr /
Amasya Üniversitesi
Orcid: 0000-0001-8819-9306 /

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17429666>

Received / Gönderim: 03.07.2025

Accepted / Kabul: 03.10.2025

Published / Yayın: 24.10.2025

Volume 2, Issue 3, October, 2025

Cilt 2, Sayı 3, Ekim, 2025

Öz

Bu çalışmada, sporcuların kozmetik ürün kullanım sıklıkları ve kozmetik ürün kullanımında duygusal tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği (SKÜKÖ) geçerlik ve güvenilirlik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Hazırlanan açık uçlu sorulardan alınan cevaplarla 40 maddelik likert tipi ölçek hazırlanmıştır. Ön uygulama grubu ve örneklem grubuna hazırlanan likert tipi ölçek uygulanmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme ile belirlenen kadın sporculardan 333 sporcu ankete katılım sağlamıştır. Maddelerin uç değerleri tespit edilerek veriden çıkartılmış 287 veriyle analiz yapılmıştır. Yapı geçerliği için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett's küresellik testine bakılmış ve yüksek düzeyde model-veri uyumuna sahip olduğu görülmüştür (KMO = 0,87, Bartlett's küresellik testi= $X^2 = 1576,4$, $df = 45$ ve $p < 0,00$). Ayrıca ölçüm sonuçlarının güvenilirliğe ilişkin Cronbach's Alpha değerinin yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir ($\alpha=0,89$). Analizler sonucunda 10 madde ve iki alt boyuttan oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Kozmetik, Ölçek

Abstract

In this study, it was aimed to analyze the validity and reliability of the Cosmetic Product Use Scale in Athletes (SKUKÖ), which was developed to measure athletes' frequency of cosmetic product use and their emotional attitudes towards cosmetic product use. A 40-item Likert-type scale was prepared with the answers received from the prepared open-ended questions. A Likert-type scale prepared for the pre-application group and the sample group was applied. Among the female athletes determined by criterion sampling in the study group, 333 athletes participated in the survey. The analysis was conducted with 287 data items that were removed from the data by determining the extreme values of the items. Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's sphericity test were examined for construct validity and it was found to have a high level of model-data fit (KMO = 0.87, Bartlett's sphericity test = $X^2 = 1576.4$, $df = 45$ and $p < 0.00$). In addition, Cronbach's Alpha value regarding the reliability of the measurement results was found to be highly reliable ($\alpha=0.89$). As a result of the analysis, it was determined that the scale consisting of 10 items and two sub-dimensions is a valid and reliable measurement tool.

Key words: Sports, Cosmetics, Scale

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-20.pdf>

Giriş

İnsanlığın varoluşundan bu yana her dönemde estetik anlayışına göre şekillenen güzel görünme isteği önemli rol oynamıştır. İlk kozmetik ürünler dini simge, hijyen ve tedavide kullanılırken daha sonraları güzel görünme isteğinin artmasıyla çeşitlilik göstermiştir. İnsanlığın doğasında kozmetik ürünlere olan ilginin çoğunlukla kadınlar tarafından olduğu bilinmektedir. Neale ve ark. (2016) çalışmasında, cinsiyetler ile marka cinsiyetinin uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Kadınlar, kozmetik ürünleri kullanmada sakınca görmez iken, erkekler feminen ürünleri kullanmaktan kaçınmıştır. Gelişen ve gelişmeye devam eden kozmetik ürünler günümüzde, Chaudhri (2009)'ye göre uygulanış alanları ve temel etki alanlarına göre iki sınıfa ayrılmıştır.

Uygulanış alanlarına göre müstahzarlar:

1. Deriye uygulanan müstahzarlar
2. Renkli müstahzarlar
3. Saça uygulanan kozmetik müstahzarlar
4. Dişlere ve ağız boşluğuna uygulanan müstahzarlar
5. Diğer müstahzarlar

Temel etki alanlarına göre müstahzarlar:

1. Katman oluşturan maddeler
2. Keratin içeren maddeler
3. Sebatrop maddeler
4. Dolaylı dermatop maddeler
5. Direkt dermatop maddeler

Sporla kozmetik ürünler ilk olarak 1981'de Avusturya'nın St. Christoph'taki Uluslararası Spor Hekimliği Kongresi'nde tartışılmıştır. Daha sonra, konu 1982'de Viyana'daki Dünya Spor Hekimliği Kongresi'nde yeniden ortaya çıkmıştır. Nisan 1982'de Alman Kozmetik Derneği'nden kimyagerler konuyu Batı Berlin'de tartışmıştır (Greiter, 1985).

Bununla birlikte Ünalmiş M. (2020), kozmetik ürünlerin sporla olan ilişkisini ve etkisini incelemesi ile ilgili yaptığı çalışmada sporda kullanılan kozmetik ürünlerin sınıflandırılmasını yapmıştır.

Bu bağlamda Ünalmiş'a göre sporda kozmetik ürün sınıflaması;

1. Estetik Spor Maddeleri
2. Cilt Koruyucu Spor Maddeleri
3. Tedavi Etmek İçin Kullanılan Maddeler (Kozmetik ve Farmakoloji)
4. Uyarıcı Spor Maddeleri
5. Hijyenik Spor Maddeleri

Spor kozmetiği, kişisel hijyen ürünleri kullanımı ağırlıklı olsa da estetik sporlarda (cimmastik, paten, su balesi vb.) sporcuların özgüvenini, güzelliğini ve çekiciliğini artırmak için de kullanılmaktadır. Yine fiziksel aktivite sırasında cildin korunması, cilt hastalıklarının tedavisinin sağlanması ve sporcuların antrenman sonrası kişisel hijyenlerinin sağlanması oldukça önemli olduğu görülmektedir (Ünalmiş M. , 2020).

Günümüzde bazı spor branşlarının görseleğe önem verildiği görülmektedir. Hijyen ürünleri olarak kullandığımız kozmetik ürünler dışında kadınların özellikle tercih ettiği makyaj ürünlerinin sporcularda bir etkisi olup olmadığı incelenmesi ve açıklığa

kavuşturulması gereken önemli bir konudur. Kozmetik ürünlerinin kullanımının sporcular tarafından her geçen gün yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu ürünlerin kullanımı sonrası kendilerini nasıl hissettikleri, performanslarında bir etkisi olup olmadığı, kozmetik ürünlerin ergojenik yardımcıları arasında yer alıp almayacağı incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

Ünalmiş ve ark. (2022) spor performansı açısından, üst düzey sporcuların antrenman öncesi, esnası ve sonrasında günlük yaşamlarında kullandıkları kozmetik ve hijyen ürünlerinin spor başarısı üzerindeki olumlu etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sporcularda kozmetik ürün kullanımı ile ilgili daha belirleyici çalışmalar yapılabilmesi için, konuyu irdeleyecek bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmadan elde edilen veriler bundan sonra yapılacak çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmanın amacı son zamanlarda kozmetik ürünlerin medya yüzü olan kadın sporcuların, kozmetik ürünleri yarışma ve müsabakalarda kullandıkları zaman düşüncelerini ve algılarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği geliştirmektir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın Modeli

Çalışmada model olarak tutum ölçekleri içerisinde en yaygın kullanılan Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Rensis Likert, 1932 yılında geliştirdiği tutum ölçeğinde, birey her bir ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadığını derecelendirmektedir. Likert tipi ölçekte kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesi için beş kategoriden derecelendirmesi uygun görülmektedir (Erkuş, 2000).

Hazırlanan ölçek üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm kişisel bilgiler, ikinci bölüm kozmetik ürün kullanım düzeyi ve üçüncü bölüm ise sporcularda kozmetik ürün kullanım ölçeğidir.

Evren ve Örneklem

Kline (1994), ölçek geliştirmede güvenilir faktörler ortaya koymak için 200 kişilik örneklemin genellikle yeterli olduğunu, faktör yapısının açık ve az sayıda olduğu zaman bu sayının 100'e kadar indirilebileceğini söylemiştir. Ancak daha iyi sonuçlar için daha büyük örnekleme çalışmanın faydalı olacağını vurgulamaktadır. Kline, örneklem büyüklüğü için dikkate alınacak kişi-madde oranının ise 10:1 tutulmasını önermektedir. Bu oranın düşürülebilir olduğunu, ancak en az 2:1 olması gerektiğini açıklamaktadır.

Hazırlanan 40 maddelik ölçekte en az 80 en fazla 400 kadın sporcunun katılımı sağlanması planlanmıştır. Sivas, Tokat, İzmir, İstanbul, Malatya, Adana ve Ankara şehirlerinde atletizm, basketbol, hentbol, voleybol, futbol, yüzme ve güreş branşlarında aktif spor yapan 447 kadın sporcuya bu ölçek internet üzerinden gönderilmiştir. Ankete 333 kadın sporcu gönüllü olarak katılmıştır.

Ölçek Geliştirme Süreci

Araştırmada kullanılan ölçek, sporcuların kozmetik ürün kullanımıyla alakalı değerlendirme imkânı vermesi nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca sporcularda kozmetik ürün kullanımıyla alakalı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple ilgili ölçeğin geliştirilmesine karar verilmiştir.

Bu aşamalar;

- Ölçeğin oluşturulmasına karar verilmesi,
- Ölçeği geliştiren yazar/yazarlardan izin alınması,
- Ölçek geliştirme tekniğine karar verilmesi,
- Madde havuzu oluşturmak için açık uçlu sorular hazırlanması,
- Alınan cevaplardan madde havuzu oluşturulması,
- Ölçme aracının deneme formunun uygulanması,
- Maddelerin gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi,
- Ölçme aracının büyük örneklem grubuna uygulanması, geçerlik ve güvenilirlik analizlerinin yürütülmesi,
- Ölçme aracının kullanılmasında için standart normların oluşturulması amaçlanmıştır.

Ölçeğin Geliştirilmesi

Bu ölçek geliştirmede sorularını hazırlamak için kadın voleybol takımından 18 yaş üstü beş kadın sporcuya açık uçlu 12 adet soru sorulmuştur. Sorular Ek-1’de yer almaktadır. Alınan cevaplarda kullanılan kozmetik ürünleri ve duygusal tutumları bir araya getirerek madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundan uzmanlar ile 40 madde seçilmiştir. Beş dereceli likert tipi anket hazırlanmıştır. 40 maddelik sorular Ek-2’de yer almaktadır. Likert tipi ankette “Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Kararsızım, Kısmen Katılmıyorum, Katılmıyorum” kategorileri belirtilmiştir.

Ölçek içerisinde, “Kişisel Bilgiler”, “Kozmetik Ürünler ve Kullanım Sıklıkları” ve “Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği” şeklinde üç bölüm bulunmaktadır. Kişisel bilgi formunda “Uyruk, Yaş, Öğrenim Durumu, Aylık Geliri, Sporcu Yaşı ve Kozmetik Ürün İçin Aylık Harcama Düzeyi” bölümleri yer almaktadır. Kozmetik ürünler ve kullanım sıklıkları formunda ise “Parfüm, Maskara, Eyeliner/Göz Kalem, Oje, Ruj, Far, Fondöten, Şampuan, Saç Kremi, Diş Macunu, Duş Jeli, Sabun, Vücut Kremi” bölümleri bulunmaktadır. Kullanım sıklıkları için “Her gün, Haftada 1-2 gün, Ayda 1-2 hafta, Ayda 3-4 gün, Nadiren” olarak belirtilmiştir. Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğinde ise hazırlanan 40 maddelik sorular bulunmaktadır. “Katılıyorum, Kısmen katılıyorum, Kararsızım, Kısmen Katılmıyorum, Katılmıyorum” olarak beş dereceli likert cevaplar yer almaktadır. Kişisel bilgiler ve kozmetik ürün kullanım düzeylerinin anket formu Ek-3 ve Ek-4’te yer almaktadır.

Hazırlanan ölçek pilot uygulama olarak öncelikle aktif olarak lisanslı sporcu olan 111 kadın sporcuya uygulanmıştır. Alınan cevaplara göre iki uzmanla birlikte maddeler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda pilot uygulamada uygulanan ölçek aynı şekilde örneklem grubuna uygulanmıştır. Örneklem grubunda bulunan 447 kadın sporcuya ölçek internet yoluyla gönderilmiştir. Ölçeği yanıtlayan 333 kadın sporcu geri dönüş yapmıştır.

Bulgular

Bu bölümde Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğine ilişkin yapısal geçerliliği ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir.

Doğrulayıcı faktör analizine uygunluğunu ölçmek için önce örneklem büyüklüğünün yeterliliği, tek ve çok değişkenli normallik, iç tutarlılık ve küresellik gibi varsayımsal incelemeler tespit edilmiştir. Çok değişkenli uç değerlerin analizinde kritik değerin üzerinde olan gözlemler veri setinden çıkartılmıştır. Analizden uç değerlerde bulunan 46 kişi çıkartılarak 287 örneklem grubu ile analiz yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu hazırlanan 40 maddelik ölçekte faktör yüküne bakılmıştır. Faktör sayısı belirlenerek iki faktörlü 10 maddeden oluşan anket ortaya çıkmıştır.

Kline (2011)'a göre normallik varsayımı için çarpıklık ve basıklık değerleri ± 3 arasında olması gerekmektedir. Çarpıklık ve basıklık değerleri maddelerin çoğunluğu için ± 2 aralığındadır. Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki vardır (Bartlett'in küresellik testi $X^2 = 1576,4$, $sd = 45$ ve $p = 0,00$). Faktör analizi için değişkenler arasındaki ortak varyans yüksek çıkmıştır (KMO=0,87). Araştırmada çıkartılan maddelerden Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri ve Bartlett testi sonuçları Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1 KMO İstatistiği ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin		0,876
Bartlett's Küresellik Testi	χ^2	1576,4
	df	45
	p	,000

Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğinin faktör desenini belirlemek amacıyla faktör yöntemi olarak temel bileşenler analizi; döndürme yöntemi olarak da dik döndürme yöntemlerinden maksimum değişkenlik (varimax) yapılmıştır.

Tablo 2'de Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğinin 10 madde ve iki boyuttan oluşan yapının Cronbach's Alpha değeri hesaplanmıştır ($\alpha = 0,89$). Maddelerin güvenilirlik katsayısı yüksek düzeyde güvenilir olduğu gözlenmiştir.

Tablo 2-Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği Güvenirlik Analizi

Güvenirlik İstatistikleri	
Cronbach's Alpha	N
0,890	10

Ortalama, Standart Sapma ve Madde-Toplam Korelasyonu Tablo 3 'te verilmektedir. Korelasyon katsayıları değişkenler arasındaki ilişki düzeyini analiz etmektedir. Yapılan analizde Madde-Toplam korelasyon değerleri 0,42-0,78 arasında analiz edilmiştir. Bu sonuçlara göre orta ve yüksek düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3 Ortalama, Standart Sapma ve Madde Toplam Puan Korelasyonu Katsayıları

Madde No	\bar{x}	Ss	r
M30	2,97	1,643	,694
M31	2,23	1,385	,749
M33	2,09	1,314	,630
M34	2,63	1,495	,786
M35	2,15	1,312	,628
M21	2,29	1,483	,625
M22	2,79	1,547	,647
M23	1,45	,687	,421
M24	2,30	1,441	,684
M25	1,40	,645	,432

Faktör sayısına karar verilmesi adına açıklanan toplam varyans yüzdelerine bakılmıştır. Tablo 4'te dönüştürülmüş bileşen matrisine bakılarak binişik maddeler ve faktör yük değerleri tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeği, Faktör 1 %38,43; Faktör 2 %27,32'sini açıklamaktadır. Toplam faktör varyans değeri %65,75 olarak faktörlerin ölçeği yüksek oranda açıklandığını göstermektedir.

Tablo 4-Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranları (N=287)

Bileşen	İlk Öz Değer			Açımlayıcı Kareler Toplam Yükleri		
	Toplam	Varyans%	Birikimli%	Toplam	Varyans%	Birikimli%
1	5,091	50,913	50,913	3,843	38,431	38,431
2	1,485	14,846	65,759	2,733	27,329	65,759

SKÜK Ölçeğinde faktör analizinde iki alt boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar “İçsel İyi Oluş Durumu, Özgüven” başlıkları altında toplam 10 madde bulunmaktadır.

Tablo 5 Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğinin Faktör Yükleri

	1	2
M34	,865	
M30	,811	
M32	,785	
M33	,773	
M35	,769	
M23		,836
M25		,776
M21		,714
M24		,613
M22		,585

Tablo 5'te yapılan analiz sonucunda M30, M32, M33, M34 ve M35 birinci faktörde; M21, M22, M23, M24 ve M25 ise ikinci faktör altında toplandığı görülmektedir. Faktör yük değerinin birinci faktör için 0,76 ile 0,86; ikinci faktör için 0,58 ile 0,83 arasında değiştiği görülmektedir. Çok faktörlü desenlerde, açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli olarak kabul edilebilir (Çokluk, 2009).

Tablo 6 Faktörlerin Cronbach's Alpha Değerleri

Faktörler	Cronbach's Alpha
İçsel İyi Oluş Durumu	0,89
Özgüven	0,80

Tablo 6'da faktörlerin Cronbach's Alpha değerleri Faktör 1 için 0,89; Faktör 2 için 0,80 Cronbach's Alpha değerleri tespit edilmiştir. Bu sonuca göre yeterli güvenilirlikte olduğunu analiz edilmiştir.

Tablo 7 Faktörler Arası Korelasyon

Korelasyon		
	İçsel İyi Oluş Durumu	Özgüven
İçsel İyi Oluş Durumu	1	,603**
Özgüven		1

p ,000

Tablo 7'de Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanımı Ölçeği alt boyutları arasında ve toplam ölçekte pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar yapı geçerliğine ilişkin kanıt olarak gösterilebilir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Doğrulayıcı faktör analizi, önceden belirlenmiş teorik bir yapıya dayalı olarak bir dizi gözlemlenen değişken arasındaki ilişkileri test etmektir. DFA, bir konsepti temsil eden faktörleri ölçmek ve bu faktörler arasındaki ilişkileri doğrulamak için kullanılır. Ölçek toplamda 333 bireye uygulanmış fakat uç değerler tespit edildikten sonra %13,82'si gözlem verisinden çıkartılarak gözlem sayısı 287'ye düşürülmüştür.

Tablo 8 Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeğinin Uyum İndeks Tablosu

Kestirim	İyi Uyum	Kabul Edilebilir Uyum	Değer	Sonuç
X^2 / df	$0 \leq \chi^2/df \leq 2$	$2 \leq \chi^2/df \leq 5$	2,018	Kabul edilebilir
RMSEA ¹	$0 \leq RMSEA \leq 0,05$	$0,05 \leq RMSEA \leq 0,10$	0,060	Kabul edilebilir
SRMR ¹	$0,08 \geq S-RMR$	$0,08 \leq S-RMR \leq 0,10$	0,036	İyi uyum
CFI ¹	$0,95 \leq CFI \leq 1$	$0,90 \leq CFI \leq 0,95$	0,979	İyi uyum
TLI ²	$0,95 \leq TLI \leq 1$	$0,90 \leq TLI \leq 0,95$	0,971	İyi uyum
NFI ¹	$0,95 \leq NFI \leq 1$	$0,90 \leq NFI \leq 0,95$	0,960	İyi uyum
GFI ¹	$0,95 \leq GFI \leq 1$	$0,90 \leq GFI \leq 0,95$	0,959	İyi uyum
AGFI ¹	$0,95 \leq AGFI \leq 1$	$0,90 \leq AGFI \leq 0,95$	0,929	Kabul edilebilir
IFI ¹	$0,95 \leq IFI \leq 1$	$0,90 \leq IFI \leq 0,95$	0,979	İyi uyum

Tablo 8'de uyum indeks sonuçları yer almaktadır. RMSEA için kabul edilebilir ve SRMR değeri için iyi uyum düzeyindedir. Bu değerler madde-veri uyumuna işaret etmektedir (RMSEA=0,060, SRMR=0,036). Ölçeğin açıklayıcılığına ilişkin uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir ve iyi uyum düzeylerindedir ve model-veri uyumuna işaret etmektedir (CFI=0,979, TLI=0,971, NFI=0,960, GFI=0,959, AGFI=0,929, IFI=0,979).

Tablo 9 Faktörlerin AVE ve CR Oranları

Faktörler	AVE	CR
İçsel İyi Oluş Durumu	0,64	0,90
Özgüven	0,50	0,83

Faktörlerde AVE değeri faktörün maddeler arasındaki benzerliği ölçen analiz yöntemidir ve bu değer 0,50'den büyük olmalıdır (Hamid, Sami, & Sidek, 2017). Literatürde CR değeri ise faktörün iç tutarlılığını ölçen analiz yöntemidir ve bu katsayı 0,70'ten yüksek olması gerektiği vurgulanmaktadır (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). Tablo 9'da AVE değeri 0,50 ve üstünde değer olarak analiz edilmiştir. CR değeri ise 0,70 üstü değer olarak analiz edilmiştir.

Şekil 1-DFA Sonuçlarına Göre Standardize Edilmiş Yol Katsayısı

Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanımı Ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi Şekil 1’de verilmiştir. Sporda İçsel Durum faktöründe 30, 31, 33, 34 ve 35; Özgüven faktöründe 21, 22, 23, 24 ve 25 maddeleri yer almaktadır.

Şekil-1’de incelendiğinde Faktör 1 altında toplanan soruların İçsel İyi Oluş Durumu, Faktör 2 altında toplanan soruların Özgüven yönüne yakın olduğu tespit edilmiş ve bu doğrultuda adlandırılmıştır. Faktörler halinde Ek-5’de sorular yer almaktadır.

Tartışma

Günümüzde kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yaygın kullanımı giderek artmaktadır. Toplumun her alanında ve meslek grubunda çalışan kadınların kozmetik ürün kullanımı, kendi mesleklerini icra etmede önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu durum her meslek alanında oldu gibi spor alanında da kendini göstermiş, özellikle kadın sporcularda yaygın bir kozmetik ürün kullanımının olduğu gözlemlenmiştir. Sporcular tarafından düzenli olarak kullanılan kozmetiklerin çok geniş bir ürün çeşitliliği oluşmuştur. Türkiye kadın milli voleybol takımının son dönemde yakaladığı büyük başarıda şüphesiz fiziksel, fizyolojik, teknik ve taktik etkenlerin büyük bir önemi olmuştur. Fakat bütün bu etkenlerin yanı sıra sporcuların kullanmış olduğu kozmetik ürün kullanım düzeyleri ile, kozmetik ürün kullanımının sporcuların performanslarına nasıl yansıdığı araştırılması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Sporcuların kozmetik ürünü kullanım düzeyleri ile performansları arasında olumlu yönde ilişki olabileceği kanaati oluşmuş, çalışmamızda bu varsayımın doğruluk düzeyinin belirlenmesi için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan literatür taramasında ulusal ve uluslararası düzeyde sporcularda kozmetik ürün kullanımı ile ilgili geliştirilen bir ölçek olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın özgünlük değeri yüksek olup, karşılaştırmalar konuyla ilgili benzer nitelikteki çalışmalarla yapılabilmektedir. Ayrıca geliştirilen bu ölçeğin alan yazına büyük açıklık getireceği düşünülmektedir.

Çalışmada yapılan açımlayıcı faktör analizinde iki faktör altında maddelerin toplandığı tespit edilmiştir. Ölçek geliştirme geçerlik analizi sonucu KMO Değeri 0.87 ve Bartlett’in Küresellik Testi $X^2(287) = 1576,4; p < 0,00$ olarak analiz edilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,89 ve alt boyutlarından birinci faktör için 0,89; ikinci faktör için 0,80 olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu tespit belirlenmiştir. Geliştirilen bu ölçekte alt boyutların birbiriyle ve toplam ölçekle pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu analiz sonucuna göre ise

yapı geçerliğinin doğru olduğu sonucuna varılmıştır. Yapısal eşitlik modeli ile doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise ölçeğin uyum iyiliği değerleri iyi uyum ve kabul edilebilir uyum sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonucu geliştirilen ölçekte istenilen sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç olarak geliştirilen bu ölçek sporcularda kozmetik ürün kullanım düzeylerinin ölçülmesinde önemli bir yere sahip olacağı ve alanda yapılacak farklı çalışmalarda araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

During the preparation and writing of this study, all scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive" were strictly followed. No manipulation or falsification was carried out on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication medium for evaluation. The author bears full responsibility for any potential violations that may arise in connection with this article.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Researchers' Contribution Declaration:

Çalışmanın tasarımı ve planlanması; veri toplama, analizi veya yorumlanması; makalenin yazımı; veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım -- özgün taslak, yazım -- gözden geçirme ve düzenleme; Makalenin önemli noktaları eleştirel bir şekilde gözden geçirilmiş ve makalenin son hali yazar tarafından onaylanmıştır.

Study design and planning; data collection, analysis, or interpretation; manuscript writing; data organization, methodology development, writing -- original draft, writing -- review and editing: authors critically reviewed the key aspects of the manuscript. The key points of the article have been critically reviewed, and the final version of the article has been approved by the author.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

APA 7 Citation

Yılmaz, O., & Mızrak, O. (2025). Developing a cosmetic product use scale in athletes. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 3(2), 236–249. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17429666>
<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-20.pdf>

References / Kaynaklar

Chaudhri, S. K. (2009). History of cosmetics. *Asian Journal of Pharmaceutics (AJP)*, 3(3).

Çokluk, Ö. -Ş.-B. (2009). *Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları*. Ankara: Pegem Akademi.

- Çomoğlu, T. (2014). Kozmetikler. *Marmara Pharmaceutical Journal*, 16(1), 1-8.
- Erkuş, A. S. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. *Eğitim ve Bilim*, 25(116).
- Greiter, F. (1985). Sports and Cosmetics. *Sports Medicine*, 2(4):248-253.
- Güçlü, K. (2017). *Kozmetiğin Tarihçesi*. Kozmetik Pusula: <https://kozmetikpusula.com/kozmetigin-tarihcesi/#:~:text=Kozmetik%20amaçlı%20ürün%20kullanımı%20ise,yani%20kendi%20kozmetik%20ürünlerini%20kullanmışlar adresinden alındı>
- Hair, J., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139-151.
- Hamid, A., Sami, W., & Sidek, M. (2017). Discriminant validity assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT criterion. In *Journal of Physics: Conference Series*. içinde IOP Publishing.
- Kline, P. (1994). *An Easy Guide to Factor Analysis*. New York: Routledge.
- Kline, R. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: The Guilford Press.
- Neale, L., Robbie, R., & Martin, B. (2016). Gender identity and brand incongruence: When in doubt, pursue masculinity. *Journal of Strategic Marketing*, 24(5), 347-359.
- Ünalmiş, M. (2020). Kozmetikte Yeni Trend: Spor Kozmetikleri. *Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi*, 2(2):135-146.
- Ünalmiş, M., Kaya, M., & Paktaş, Y. (2022). Kadın Basketbolcularının Kişisel Bakım Ürünleri Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi. *Rol Spor Bilimleri Dergisi*, 3(3):45-55.
- Yalçın, S. (2021). Ölçek Geliştirme Süreci Bilgi Notu.

Ek 1

1. Günlük hayatınızda kozmetik ürün kullanır mısınız? Kullanırsanız hangi kozmetik ürünleri kullanırsınız?
2. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığınız zaman kendinizi nasıl hissedersiniz? Olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi yazınız.
3. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığınızda size fiziksel olarak olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mı? Varsa yazınız.
4. Müsabaka öncesi kozmetik ürün kullanır mısınız? Ayrıntılı yazınız.
5. Müsabaka öncesi kozmetik ürün kullanıyorsanız nasıl hissedersiniz? Olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi yazınız.
6. Müsabaka sırasında kozmetik ürün kullanır mısınız? Ayrıntılı yazınız.
7. Müsabaka sırasında kozmetik ürün kullanıyorsanız kendinizi nasıl hissedersiniz? Olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi yazınız.
8. Müsabaka da kozmetik ürün kullandığınız zaman performansınıza etkisi olduğunu düşünür müsünüz? Düşünürseniz nasıl etkisi olduğunu açıklayınız.
9. Müsabaka sonrası kullandığınız kozmetik ürün var mı? Ayrıntılı yazınız.
10. Müsabaka sonrası kozmetik ürün kullanıyorsanız nasıl hissedersiniz? Ayrıntılı yazınız.
11. Antrenmanda hangi kozmetik ürünleri kullanırsınız? Ayrıntılı yazınız.
12. Özgüveninizi arttırdığını düşündüğünüz kozmetik ürün var mı? Varsa hangi ürün/ürünler yazınız.

Ek- 1

1. Kozmetik ürünleri hakkında bilgiye sahibim.
2. Kozmetik ürünleri hijyen/bakım için kullanırım.
3. Kozmetik ürünleri dış görünüşüm için kullanırım.
4. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığım zaman kendimi bakımlı hissederim.
5. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığım zaman özgüvenli hissederim.
6. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığım zaman cildimin daha sağlıklı olduğunu düşünürüm.
7. Günlük hayatta kozmetik ürün kullandığım zaman cildimde lekelenme olduğunu düşünürüm.
8. Müsabaka/yarış öncesi kozmetik ürünlere harcadığım zaman 30 dakikayı geçer.
9. Müsabaka/yarış öncesi mutlaka deodorant kullanırım.
10. Müsabaka/yarış öncesi mutlaka makyaj ürünleri kullanırım.
11. Müsabaka/yarış öncesi mutlaka vücut kremi kullanırım.
12. Müsabaka/yarış öncesi kozmetik ürün kullandığım zaman özgüvenli olurum.
13. Kozmetik ürün kullandığım zaman müsabaka/yarış da daha rahat hissederim.
14. Kozmetik ürün kullandığım zaman müsabaka/yarış da özgüvenli olurum.
15. Kozmetik ürün kullandığım zaman müsabaka/yarış da motivasyonum yükselir.
16. Müsabaka/yarış sonrası hijyen olarak kozmetik ürünleri tercih ederim.
17. Müsabaka/yarış sonrası mutlaka duş alırım.
18. Müsabaka/yarış sonrası bakım yapınca kendimi rahatlamış hissederim.
19. Antrenmana çıkmadan mutlaka deodorant kullanırım.
20. Antrenmana çıkmadan önce mutlaka makyaj ürünü/ürünleri kullanırım.
21. Rimel kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
22. Allık kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
23. Parfüm kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
24. Ruj kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
25. Deodorant kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
26. Cildime iyi gelen kozmetik ürünlerini kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.
27. Kozmetik ürünleri sadece dikkatimi çektiği için kullanırım.
28. Kozmetik ürünleri kullandığım zaman antrenmanlar da daha motive hissederim.
29. Kozmetik ürünleri kullandığım zaman müsabakaya/yarışa daha çok odaklanırım.
30. Kozmetik ürün kullandığım zaman müsabakayı/yarışı kazanacağımı düşünürüm.
31. Kozmetik ürünleri kullandığım zaman kendimi daha zinde hissederim.
32. Kozmetik ürün kullandığım zaman rakiplerimin olumsuz etkilendiğini düşünürüm.
33. Kozmetik ürünlerinin sporcular için önemli bir yeri olduğunu düşünürüm.
34. Kozmetik ürünleri kullandığım zaman performansımın arttığını düşünürüm.
35. Sporda kozmetik ürün kullanımının iyi yönde etkisinin olduğunu düşünürüm.
36. Müsabakalarda/yarışlarda kozmetik ürün kullandığım zaman medyada güzel görüldüğümü düşünürüm.
37. Sadece müsabakalarda/yarışlarda kozmetik ürün kullanırım.
38. Günlük hayatımda her zaman kozmetik ürün kullanırım.
39. Kozmetik ürünlerinde bulunan bazı maddelerin bana yararı olduğunu düşünürüm.
40. Kozmetik ürünlerinde bulunan bazı maddelerin bana zararı olduğunu düşünürüm.

Ek- 2

KİŞİSEL BİLGİLER					
Uyruk	T.C. Vatandaşı ()			Yabancı ()	
Yaşınız	0-18 ()	19-24 ()	25-30 ()	31-35 ()	36 ve üstü ()
Öğrenim Durumu	Lise ()	Ön lisans ()	Lisans ()	Yüksek Lisans ()	Doktora ()
Aylık Gelir	0-5000 TL ()	5001-7500 TL ()	7501-10.000 TL ()	10.001-15.000 TL ()	15.001 ve üzeri ()
Spor Yaşınız	0-5 yıl ()	6-8 Yıl ()	9-11 Yıl ()	12-14 Yıl ()	15 ve üzeri ()
Kozmetik Ürünler Aylık Harcamanız (ortalama)	0-300 TL ()	301-500 TL ()	501-1000 TL ()	1001-2000TL ()	2001 TL ve üzeri ()

Ek- 3

Kozmetik Ürünleri ve Kullanım Sıklıkları	Her Gün	Haftada 3-4 gün	Ayda 1-2 hafta	Ayda 3-4 gün	Nadiren
Parfüm/Deodorant					
Maskara					
Eyelinler/Göz Kalemi					
Oje					
Ruj					
Far					
Fondöten					
Şampuan					
Saç Kremi					
Diş macunu					
Duş jeli					
Sabun					
Vücut kremi					

Ek- 4

Sporcularda Kozmetik Ürün Kullanım Ölçeği		Katılmıyorum	Kısmen katılmıyorum	Kararsızım	Kısmen katılıyorum	Katılıyorum
Faktör 1 <i>İçsel İyi Oluş Durumu</i>	Kozmetik ürün kullandığım zaman müsabakayı/yarışı kazanacağımı düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Kozmetik ürün kullandığım zaman rakiplerimin olumsuz etkilendiğini düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Kozmetik ürünlerinin sporcular açısından önemli bir yeri olduğunu düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Kozmetik ürünleri kullandığım zaman performansımın arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Sporda kozmetik ürün kullanımının iyi yönde etkisinin olduğunu düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Faktör 2 <i>Özgüven</i>	Maskara kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Allık kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Parfüm kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Ruj kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Deodorant kullandığım zaman özgüvenimin arttığını düşünürüm.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.